

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ В ЗОНЕ РЕЗЕКЦИИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ШВОВ

¹Бекназарова Саида Сайфудиновна, ²Халикова Насиба Юнусовна

¹доктор технических наук, профессор кафедры “телевидение и медиа технологии”
Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
²докторант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада
аль Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192409>

Аннотация. Цель исследования – на основании математической модели изучить степень деформации паренхимы почки при наложении различных модификаций гемостатических швов. Для построения моделей использовали метод конечных элементов с применением программного комплекса «ANSYS». Созданы модели паренхимы почки после плоскостной резекции с наложенными П-образным, непрерывным и двойным узловым швами. Степень деформации изображали графически с помощью цветовой гаммы: синему цвету соответствует отсутствие смещения паренхимы, а красному – зона наибольшего ее смещения. При использовании непрерывного шва в качестве методики гемостаза наблюдается наибольшая деформация паренхимы в зоне резекции почки. Наименьшая деформация органа наблюдается, по данным моделирования, при наложении модифицированного двойного лигатурного шва.

Проведенное исследование не позволяет рекомендовать использование при резекции почки непрерывного шва с вовлечением в него паренхимы. Использование непрерывного шва целесообразно при наложении на капсулу почки с целью герметизации. Наиболее подходящим в качестве метода окончательного гемостаза является двойной узловый шов, обеспечивающий оптимальные условия для заживления тканей в области резекции.

Ключевые слова: резекция почки; гемостатические швы; метод конечных элементов

Показания к выполнению резекции почки при различных патологиях и травмах этого органа значительно расширились в связи с успехами в ранней диагностике заболеваний почки, появлением новых методов операций и остановки кровотечения из паренхимы почки, увеличением в популяции доли людей с хроническими болезнями почки и хронической почечной недостаточностью (ХПН), достижениями анестезиологии и реанимации [1,2,3].

Частота послеоперационных кровотечений после резекции почки различна и зависит от вида операций, применяемых методов гемостаза и характера патологии, по поводу которой была выполнена операция, и колеблется от 0,3 до 7,5%. При этом в 2,5% случаев возникает потребность в выполнении нефрэктомии [2,3,4]. Создание математических моделей паренхимы почки позволяет изучить воздействие на нее гемостатических швов и выбрать наиболее подходящий шов в конкретной клинической ситуации. Тем самым могут быть улучшены результаты лечения пациентов [5,6,7]. Цель исследования – на основании математической модели изучить степень деформации паренхимы почки при наложении различных модификаций гемостатических швов.

Материал и методы При моделировании паренхимы почки в зоне резекции нами использовался метод конечных элементов с применением программного комплекса «ANSYS». Моделирование в программном комплексе «ANSYS» включает в себя несколько шагов: 1. Предварительная постановка задачи. 2. Создание (импорт) геометрии модели. 3. Создание таблицы атрибутов элементов. 4. Создание узлов и элементов (построение сетки) на основе геометрической модели. 5. Добавление уравнений ограничений. 6. Получение результатов расчетов. В качестве исходных данных при создании модели использовали числовые значения усилия начала разрыва паренхимы и модуля упругости для паренхимы почки и относительной деформации образца паренхимы, полученные нами ранее в ходе эксперимента [8]. Значение модуля упругости для паренхимы составило в среднем 0,12 МПа, усилия начала разрыва – 2,18 Н, относительной деформации – 90,2%. Для изучения степени деформации паренхимы в зоне резекции были созданы три конечно-элементные модели паренхимы при плоскостной резекции почки с наложенными П-образным, непрерывным и модифицированным двойным узловым швами. П-образный и непрерывный швы накладывали по стандартным методикам. Модифицированный двойной узловый шов накладывали следующим образом: после выполнения плоскостной или фронтальной резекции и ушивания полостной системы через всю толщину почки в одном канале проводили двойные лигатуры на расстоянии 2-2,5 см друг от друга (шаг 1). Затем, используя подкладки из паранефрального жира, лигатуры завязывали с двух сторон (шаг 2), после чего свободные концы соседних швов связывали между собой по передней и задней поверхностям почки для обеспечения дополнительного гемостаза (шаг 3) (рис. 1).

Рис. 1. Схема наложения двойного узлового шва на паренхиму почки

Результаты и обсуждение. Математическая модель суммарного смещения паренхимы почки в зоне ее резекции при применении непрерывного шва представлена на рис. 2. Анализируя полученное изображение, видно, что при наложении непрерывного шва на паренхиму почки она сильно деформируется по всем трем осям на всю глубину органа. Это вызывает вкуже с давлением на ткань органа при затягивании лигатуры грубые нарушения кровообращения и функции органа в послеоперационном периоде.

Рис. 2. Смещение паренхимы почки при наложении непрерывного шва

Рис. 3. Суммарные перемещения паренхимы почки при наложенном П-образном шве

При оценке суммарных перемещений паренхимы почки в зоне плоскостной резекции при затягивании П-образных швов получен следующий результат, представленный на рис. 3.

При анализе полученных данных становятся очевидными преимущества П-образного шва в сравнении с непрерывным – это: отсутствие влияния наложенного шва на

глубоколежащие слои паренхимы, следовательно, и отсутствие нарушения кровообращения в ней с развитием послеоперационной атрофии паренхимы; более равномерное смещение паренхимы, что снижает риск прорезывания шва и, следовательно, риск интра- и послеоперационного кровотечения из зоны резекции. Однако П-образный шов все-таки оказывает достаточно значительное влияние на паренхиму в зоне резекции. В этом плане модифицированный нами двойной узловый шов выгодно отличается как от П-образного, так и от непрерывного шва. Математическая модель суммарных перемещений паренхимы почки в зоне наложения двойного узлового шва представлена на рис. 4. Рис. 4.

Рис. 4. Суммарные перемещения паренхимы почки при наложенном двойном лигатурном шве

Суммарные перемещения паренхимы почки при наложенном двойном лигатурном шве. После проведенного моделирования стало очевидным, что при затягивании двойного узлового шва наибольшее перемещение испытывает зона выхода шва на поверхность паренхимы и подкладка из паранефрального жира, используемая в обязательном порядке при его наложении. Между тем участки паренхимы как в глубине органа, так и между наложенными швами остаются практически интактными к перемещению и, следовательно, находятся в наилучших условиях для первичного заживления послеоперационной раны. Все это способствует профилактике развития осложнений после операции. Произведенные нами экспериментальные исследования позволяют сделать следующие выводы: при использовании непрерывного шва в качестве методики гемостаза наблюдается наибольшая деформация паренхимы в зоне резекции почки, что может явиться причиной некроза и атрофии паренхимы почки в месте ее резекции. По данным моделирования, наименьшая деформация органа наблюдается при наложении модифицированного двойного лигатурного шва. Минимальное повреждение тканей почки при использовании этого шва создает хорошие условия для заживления тканей и уменьшает вероятность развития осложнений в послеоперационном периоде. Кроме того, при неэффективном интраоперационном гемостазе имеется возможность применения большего усилия для затягивания шва и большей компрессии паренхимы почки, не опасаясь прорезывания и некроза паренхимы после операции. Показатели деформации паренхимы почки при использовании для окончательной остановки кровотечения горизонтального П-образного шва занимают промежуточное положение между показателями деформации у непрерывного и двойного узлового. Хотя при использовании П-образного шва, мало страдают глубокие слои паренхимы, однако ткань почки, лежащая

непосредственно в плоскости резекции находится в состоянии более выраженной ишемии, а поэтому может быть субстратом для возникновения осложнений, а именно кровотечений и мочевых свищей. Выводы Согласно проведенному исследованию не рекомендуется при выполнении резекции почки использовать непрерывный шов с вовлечением в него паренхимы. Использование непрерывного шва целесообразно при наложении его только на капсулу почки с целью ее герметичного закрытия. Наиболее подходящим для использования в качестве метода окончательного гемостаза является двойной узловый шов, обеспечивающий оптимальные условия для заживления тканей в области резекции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Применение аллотрансплантата с целью гемостаза при операциях на почке / В.Н. Павлов [и др.] // Медицинский вестник Башкортостана. – 2011. – Т.6, № 6. – С.91-94.
2. Казимиров, В.Г. Анатомо-функциональное обоснование резекции почки. / В.Г. Казимиров, С.В. Бутрин – Волгоград: «Издатель», 2001. – 168 с.
3. Матвеев, В.Б. Роль органосохраняющего хирургического лечения рака почки на современном этапе / В.Б. Матвеев, Б.П. Матвеев, М.И. Волкова // Онкоурология. – 2007. – № 2. – С.5-11.
4. Kural A. Outcome of nephron-sparing surgery: elective versus imperative indications / A. Kural, O. Demirkesen, B. Onal // Urol. Int. – 2003. – Vol. 71, N 2. – P. 190-196.
5. Попков, В.М. Применение метода конечных элементов в процессе математического моделирования в урологии / В.М. Попков, Д.Ю. Потапов, А.Н. Понукалин, Б.И. Блюмберг // Бюллетень Сибирской медицины. – 2012. – Т.11, №2. – С. 157-163.
6. Naemmerich D. Mathematical modeling of impedance controlled radiofrequency tumor ablation and ex-vivo validation// Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2010. – 2010. – P.1605-8.
7. A comprehensive renal injury concept based on a validated finite element model of the human abdomen/ J. Snedeker, B. Barnstuble, P. Iaizzo, M. Farshad et al.// J Trauma. – 2007. – May; 62(5). – P.1240-9.
8. Попков, В.М. Экспериментальное обоснование гемостатических швов при резекции почки по поводу опухоли / В.М. Попков, А.Н. Понукалин, Д.Ю. Потапов, Ю.А. Малышева // Онкоурология. – 2012. – № 4. – С. 15-22.